

FUNCIONES & RESPONSABILIDADES

- Participará activamente en el armado de las exhibiciones así como en su decoración y ambientación.
- Presentación de productos siguiendo los parámetros establecidos para motivar la compra del cliente, destacando sus características y beneficios.
- Implementaciones en el punto de venta en coordinación con los departamentos de Compras y Operaciones con foco comercial.

REQUISITOS

- Secundaria completa.
- Conocimientos de Diseño de interiores o Escaparatismo.

Los candidatos deberán demostrar un buen nivel de dinamismo, flexibilidad y comunicación.

**Postulate y formá parte de este proceso
haciendo click aquí:**

Quiero postularme

